

**MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI
JAZODAN OZOD QILISH ASOSLARI****Sharobiddinov Abdulaziz Shoyadbek o'g'li¹****O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi****3-o'quv kursi kursanti¹**<https://doi.org/10.5281/zenodo.18161432>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asoslangan holda muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazo uning huquqiy asoslari, o'ziga xos xususiyatlari hamda ushbu jazodan ozod qilish asoslari, shartlariga bag'ishlangan. Maqolada muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazoni takomillashtirish yuzasidan taklif va mulohazalar, xorij tajribasi, shuningdek uning bugungi kundagi ahamiyati, ushbu jazoni ijro etishda yuzaga kelayotgan muammolar hamdan ularni bartaraf etishga qaratilgan chora tadbirlar va boshqa sohaga oid ma'lumotlar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Jinoyat kodeksi, Jinoyat ijroiya kodeksi, muayyan huquq, mansab lavozim, jazoni ijro etish, muayyan huquqdan mahrum qilish, xorij tajribasi.

Abstract: This article, based on the legislation of the Republic of Uzbekistan, is devoted to the legal basis of punishment in the form of deprivation of a certain right, its specific features, as well as the grounds and conditions for exemption from this punishment. The article proposes proposals and opinions on improving the punishment in the form of deprivation of a certain right, foreign experience, as well as its significance today, problems arising in the execution of this punishment, as well as measures aimed at their elimination, and other information.

Keywords: Criminal Code, Criminal Executive Code, certain rights, position, execution of punishment, deprivation of certain rights, foreign experience.

Аннотация: В данной статье, основываясь на законодательстве Республики Узбекистан, рассматривается наказание в виде лишения определенного права, его правовые основы, особенности, а также основания и условия освобождения от

данного наказания. Мақолада муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазосини такомиллаштириш бўйича таклиф ва фикрлар, хорижий тажриба ҳамда унинг бугунги кундаги аҳамияти, ушбу жазони ижро этишда юзага келаётган муаммолар ҳамда уларни бартараф этишга қаратилган чора-тадбирлар ва бошқа маълумотлар илгари сурилган.

.Ключевые слова: Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, определенное право, должность, исполнение наказания, лишение определенного права, зарубежный опыт.

O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat Kodeksi, Umumiy qismining 45-moddasida “Shaxsni muayyan huquqdan mahrum qilish sud tayinlagan muddat davomida aybdorning korxonalar, muassasalar yoki tashkilotlarda u yoki bu mansabni egallashini yoxud u yoki bu faoliyat bilan shug‘ullanishini taqiqlashdan iboratdir. Ana shunday mansab yoki faoliyatning turi sud tomonidan ayblov hukmida ko‘rsatiladi. Muayyan huquqdan mahrum qilish aybdorning mansabi yoki ish faoliyati bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan jinoyatni sodir etganligi uchun asosiy jazo tariqasida tayinlanganda — bir yildan besh yilgacha muddatga, qo‘shimcha jazo tariqasida tayinlanganda — bir yildan uch yilgacha muddatga belgilanadi. Agar muayyan huquqdan mahrum qilish aybdorga asosiy jazo tariqasida tayinlanmagan bo‘lsa, bunday jazo sud tomonidan ushbu Kodeks Maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan har qanday turdagi jazoga qo‘shimcha jazo tariqasida tayinlanishi mumkin. Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi ozodlikdan mahrum qilish, intizomiy qismga jo‘natish jazosiga qo‘shimcha jazo tariqasida tayinlangan bo‘lsa, asosiy jazoning butun muddatiga, bundan tashqari sud hukmi bilan tayinlangan muddatga joriy etiladi. Bu jazo boshqa asosiy jazolarga qo‘shimcha jazo tariqasida tayinlanganda va mahkum shartli hukm qilinganda uning muddati hukm qonuniy kuchga kirgan vaqtdan boshlab hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanayotgan shaxslarga nisbatan tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qilish tarzidagi jazo tayinlanmaydi, bundan odam

o‘lishiga yoki boshqa og‘ir oqibatlarga sabab bo‘lgan hollar mustasno¹”deya takidlangan. Shu asosida O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-ijroiya kodeksining 6-bobi (“Muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazoni ijro etish²”)ga ko‘ra Muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazoni ijro etish tartibi, probatsiya bo‘linmalarining majburiyatlari, korxonalar, muassasalar, tashkilot ma‘muriyatining hukmi ijro etish borasidagi majburiyatlari, muayyan faoliyat turi bilan shug‘ullanish uchun berilgan ruxsatnomani bekor qilishga vakolatli organning majburiyatlari hamda mahkumning majburiyatlari bayon etilgan. Unga ko‘ra Muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazo ijrosi mahkumning yashash joyidagi ichki ishlar organlarining probatsiya bo‘linmasi tomonidan amalga oshirilib, ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazoga qo‘shimcha ravishda tayinlangan muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazoning ijrosi asosiy jazoni ijro etuvchi organ tomonidan amalga oshiriladi. Bunda jazoni ijro etish hududiy Probatsiya bo‘linmalari zimmasiga yuklatilgan bo‘lib ular o‘z vakolatlari doirasida quyidagi vazifalarni bajaradi:

- muayyan huquqdan mahrum qilingan mahkumlarni ro‘yxatga oladi;
- taqiqlarga rioya etishini tekshiradi;
- mahkum ishlaydigan korxonalar, muassasalar, tashkilot ma‘muriyati, shuningdek muayyan faoliyat turi bilan mahkum ishlaydigan korxonalar, muassasalar, tashkilot ma‘muriyatiga va (yoki) muayyan faoliyat turi bilan shug‘ullanish uchun berilgan ruxsatnomani bekor qilishga vakolatli organga hukm talablarini ijro etish to‘g‘risida xabarnoma yuboradi;
- mahkumning hukmda ko‘rsatilgan shug‘ullanish uchun berilgan ruxsatnomani bekor qilishga vakolatli organlar tomonidan hukm talablari qanday bajarilayotganligini tekshiradi.

¹O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat Kodeksi (01.04.1995) <https://lex.uz/>

²O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-Ijroiya Kodeksi (01.10.1997) <https://lex.uz/>

Bundan tashqari muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazoga hukm qilingan shaxs hukm talablarini bajarishga, probatsiya bo‘linmasiga mazkur jazoni o‘tash bilan bog‘liq hujjatlarni taqdim etishga, yashash va ish joyidagi o‘zgarishlar yoki mehnat shartnomasi bekor qilinganligi haqida probatsiya bo‘linmasini xabardor qilishga, chaqiruvga binoan probatsiya bo‘linmasida hozir bo‘lishga majburligi to‘g‘risida ma’lumot berilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2006-yil 3-fevraldagi 1-sonli “Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to‘g‘risida”gi qarorida³ Jinoyat kodeksining 43-moddasiga muvofiq, mahkumlarga nisbatan muayyan huquqdan mahrum qilish hamda harbiy yoki maxsus unvondan mahrum qilish kabi qo‘shimcha jazolar qo‘llanilishi mumkin.

Muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi qo‘shimcha jazo shaxs aybdor deb topilgan Jinoyat kodeksi Maxsus qismi moddasi sanksiyasi doirasida tayinlanadi. Agar muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazo Jinoyat kodeksi Maxsus qismi moddasi sanksiyasida nazarda tutilmagan bo‘lsa, u JK 45-moddasida belgilangan asoslar va doirada, qabul qilingan qaror hukmda asoslantirilgan holda qo‘llanilishi mumkin.

Harbiy yoki maxsus unvondan mahrum qilish tariqasidagi qo‘shimcha jazo JK 52-moddasida ko‘rsatilgan hollardagina qo‘llanilishi mumkin. Jinoyat kodeksining 45-moddasiga muvofiq, aybdor o‘zi egallagan lavozim yoki xizmat faoliyati bilan bevosita bog‘liq holda jinoyat sodir etgan har bir holda, sud, jinoyatning xususiyatidan kelib chiqib, mahkumni u yoki bu mansabni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qilish masalasini muhokama qilishi shart. Bunday jazoni tayinlash paytida hukmning qaror qismida sudlanuvchi shug‘ullanishi mumkin bo‘lmagan mansab xarakteri yoki faoliyat turi aniq ko‘rsatilishi kerak.

Hukm chiqarilayotgan paytda mahkum jinoyat sodir etilishi bilan bog‘liq bo‘lgan

³“Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to‘g‘risida”gi qarori (03.02.2006) <https://lex.uz/>

mansabni egallamasligi yoki faoliyat turi bilan shug'ullanmasligi holati qo'shimcha jazo qo'llash uchun to'siq bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi JKning 57²-moddasiga asosan, aybga iqrorlik to'g'risida kelishuv tuzilgan jinoyatlar bo'yicha jazo tayinlanishi JKning 45-moddasini qo'llab, qo'shimcha jazo qo'llashni istisno qilmaydi deya takidlangan.

O'zbekiston Respublikasida muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan jazo turlaridan biri hisoblanadi. Jinoyat kodeksiga ko'ra, bu jazo shaxsni ma'lum lavozimlarni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilishdan iborat bo'lib, u asosiy yoki qo'shimcha jazo sifatida tayinlanishi mumkin. Biroq ushbu jazoni ijro etish jarayonida amaliy muammolar yuzaga chiqmoqda.

Avvalo, Jinoyat-ijroiya kodeksida muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi qanday ijro etilishi belgilangan bo'lsa-da, amaliy nazorat mexanizmlari yetarli darajada ishlamayapti. Qonunga ko'ra, jazoni ijro etish ustidan nazorat probatsiya organlari zimmasiga yuklatilgan. Ammo amalda probatsiya organlarining texnik va tashkiliy imkoniyatlari cheklanganligi sababli, shaxsning sud hukmida belgilangan taqiqlarga rioya qilayotgani doimiy va to'liq tekshirilmaydi.

Shuningdek, "Probatsiya to'g'risida"⁴gi qonunda "probatsiya nazorati — muayyan huquqdan mahrum qilish, majburiy jamoat ishlari, axloq tuzatish ishlari, ozodlikni cheklash tarzidagi jazoga hukm qilingan shaxslarning, shartli hukm qilingan shaxslarning va jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslarning xulq-atvori ustidan nazoratni amalga oshirishga, ularda qonunga itoatkorlik xulq-atvorini hamda jamiyatda yurish-turish qoidalariga hurmat bilan munosabatda bo'lishni shakllantirishga, sud tomonidan belgilangan taqiqlarga (cheklovlarga) va majburiyatlarga rioya etilishini ta'minlashga, shuningdek ularni ijtimoiy rehabilitatsiya

⁴ O'zbekiston Respublikasining "Probatsiya to'g'risida" 938-qonuni (07.08.2024) <https://lex.uz/>

qilishga qaratilgan faoliyat” deya tarif berilgan, hamda probatsiya organlarining vazifalarini belgilagan bo‘lsa-da, sudlar, bandlik organlari, litsenziya beruvchi idoralar va ish beruvchilar o‘rtasida samarali axborot almashinuvi tizimi to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan. Natijada, muayyan huquqdan mahrum qilingan shaxs haqida ma’lumotlar boshqa idoralarga yetib bormaydi va shaxs taqiqlangan faoliyat bilan shug‘ullanish imkoniga ega bo‘lib qoladi.

Bundan tashqari, Jinoyat kodeksida huquqdan mahrum qilish jazosi belgilangan bo‘lsa-da, ayrim sud qarorlarida taqiqning mazmuni aniq ko‘rsatilmaydi. Ya’ni, qaysi lavozimlar yoki qaysi faoliyat turlari taqiqlangani yetarlicha aniqlashtirilmaydi. Bu holat Jinoyat-ijroiya kodeksida belgilangan ijroning aniqligi va majburiyiligi tamoyiliga zid bo‘lib, ijro jarayonida turlicha talqinlarga olib keladi.

Qonun hujjatlarida jazoni ijro etishdan bo‘yin tovlagan shaxslarga nisbatan javobgarlik belgilangan bo‘lsa-da, amaliyotda bu choralar kam qo‘llaniladi. Natijada, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi Jinoyat kodeksida ko‘zda tutilgan ogohlantiruvchi va tarbiyaviy maqsadga to‘liq xizmat qilmayapti.

Shuningdek, Jinoyat-ijroiya kodeksida mahkumlarning ijtimoiy moslashuviga ko‘maklashish nazarda tutilgan bo‘lsa-da, muayyan huquqdan mahrum qilingan shaxslarni boshqa kasbga yo‘naltirish, qayta tayyorlash yoki bandlik bilan ta’minlash mexanizmlari yetarli darajada ishlamaydi. Bu esa shaxsning jamiyatga moslashishini qiyinlashtiradi va qayta jinoyat sodir etish xavfini oshiradi.

Sud amaliyotiga nazar tashlanganda, Jinoyat kodeksining bir xil normalari asosida turli sudlar tomonidan huquqdan mahrum qilish jazosi turlicha qo‘llanilayotgani kuzatiladi. Bu holat qonun oldida tenglik va adolat tamoyillariga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi faqatgina taqiqlash bilan cheklanib qolmasdan, uni samarali nazorat qilish va shaxsni qayta ijtimoiy moslashtirish bilan uyg‘un holda amalga oshirilgandagina

kutilgan natijani beradi. Shu sababli, rivojlangan mamlakatlarda bu jazo turi ijrosiga kompleks yondashuv qo'llaniladi⁵.

RNR prinsiplari (Risk-Need-Responsivity) tajribasida jazoni ijro etishda xalqaro standartlar, xususan, shaxsning xavf darajasiga mos nazoratni nazarda tutuvchi yondashuvlar qo'llaniladi. Bu degani, barcha shaxslarga bir xil nazorat emas, balki ularning xulq-atvori, ijtimoiy holati va xavf darajasiga qarab mos choralar belgilanadi. Ushbu yondashuv jazoni ijro etishda insonparvarlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Bunda xavf darajasiga mos nazorat, xulqni o'zgartirishga yo'naltirilgan psixologik va jamiyat xizmatlari, ijobiy xulqni rag'batlantirish chora-tadbirlari amalga oshiriladi⁶.

Xorijiy davlatlarda sud qarorlarining ijrosini ta'minlashda elektron axborot tizimlari keng qo'llaniladi. Masalan, sud tomonidan shaxs ma'lum faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilingan bo'lsa, bu haqdagi ma'lumotlar avtomatik tarzda ish beruvchilar, litsenziya beruvchi organlar va nazorat idoralarining yagona bazasiga kiritiladi. Natijada, shaxs taqiqlangan faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatidan deyarli mahrum bo'ladi. Ushbu tajriba O'zbekistonda ham huquqdan mahrum qilish jazosi ijrosini ta'minlashda axborot almashinuvi muammosini bartaraf etishda samarali bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, xorij tajribasida jazoni ijro etishda huquqiy aniqlikka alohida e'tibor qaratiladi. Sud qarorlarida qaysi lavozimlar yoki qaysi faoliyat turlari taqiqlangani batafsil va aniq ko'rsatiladi. Bu esa ijro organlariga ham, shaxsning o'ziga ham tushunmovchiliklarsiz jazoga amal qilish imkonini beradi. O'zbekistonda ham sud qarorlarini shu uslubda yanada aniqlashtirish huquqdan mahrum qilish jazosi ijrosini samarali qilishga xizmat qiladi.

⁵ ALTERNATIVES TO IMPRISONMENT IN EUROPE: A HANDBOOK OF GOOD PRACTICE
Rome, May 2016 <https://www.prisonobservatory>.

⁶ Effective practices in probation supervision June 2020 <https://www.cep-probation>.

Xorijiy amaliyotda jazoni buzganlik uchun javobgarlik choralarining muqarrarligi ta'minlanadi. Ya'ni, shaxs muayyan huquqdan mahrum etilgan bo'lsa-yu, taqiqlangan faoliyat bilan shug'ullansa, bu holat darhol aniqlanadi va jazoni kuchaytirish yoki boshqa sanksiyalar qo'llaniladi. Bu yondashuv jazolarning ogohlantiruvchi va tarbiyaviy ahamiyatini oshiradi. O'zbekistonda ham jazoni buzganlik holatlari bo'yicha tezkor va qat'iy choralar ko'rilishi muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, rivojlangan davlatlar tajribasida muayyan huquqdan mahrum qilingan shaxslarning ijtimoiy moslashuviga alohida e'tibor qaratiladi. Bunday shaxslar uchun qayta tayyorlash kurslari, muqobil kasbga o'qitish, bandlikka ko'maklashish dasturlari tashkil etiladi. Bu orqali shaxs taqiqlangan faoliyat o'rniga qonuniy va foydali faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada, qayta huquqbuzarlik sodir etish xavfi sezilarli darajada kamayadi.

Muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazo O'zbekiston Respublikasining jinoyat qonunchiligida muhim o'rin egallovchi, nisbatan insonparvar va muqobil jazo turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jazo turi jamiyatdan ajratmasdan turib, shaxsning muayyan sohada huquq va imkoniyatlarini cheklash orqali uni tuzatish, qayta jinoyat sodir etishining oldini olish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan. Biroq tahlillar shuni ko'rsatadiki, mazkur jazoning amaldagi ijrosi kutilgan samarani to'liq bermayapti.

O'zbekiston amaliyotida muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi ijrosida nazorat mexanizmlarining sustligi, idoralararo axborot almashuvining yetarli darajada yo'lga qo'yilmagani, sud qarorlarida taqiqlarning aniq va ravshan belgilanmasligi, shuningdek, jazoni buzgan shaxslarga nisbatan javobgarlik choralarining muqarrarligi yetarli darajada ta'minlanmagani asosiy muammolar sifatida namoyon bo'lmoqda. Bundan tashqari, huquqdan mahrum qilingan shaxslarning ijtimoiy moslashuvi, bandlikka ko'maklashish va muqobil kasbga yo'naltirish masalalariga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti.

Xorijiy davlatlar tajribasini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi samaradorligi, avvalo, uning ijrosiga kompleks yondashuv bilan bog‘liq. Rivojlangan davlatlarda bu jazo turi probatsiya tizimi orqali amalga oshirilib, u faqatgina nazorat vazifasini emas, balki shaxsni tuzatish, ijtimoiy reabilitatsiya qilish va jamiyatga qayta moslashtirish vazifalarini ham bajaradi. Elektron axborot tizimlari, yagona ma’lumotlar bazalari, aniq va tushunarli sud qarorlari hamda jazoni buzganlik uchun tezkor va qat’iy choralar ko‘rilishi bu jarayonning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekiston Respublikasida muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi ijrosini takomillashtirish uchun xorij tajribasini milliy qonunchilik va amaliyotga moslashtirish zarur. Jumladan, probatsiya xizmatining vakolatlarini kengaytirish va mustaqilligini kuchaytirish, sudlar, ijro organlari va ish beruvchilar o‘rtasida yagona elektron axborot tizimini yaratish, sud qarorlarida huquqdan mahrum qilishning aniq doirasini belgilash hamda jazoni buzganlik uchun javobgarlikning muqarrarligini ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, jazoga hukm qilingan shaxslarning ijtimoiy reabilitatsiyasiga qaratilgan choralarni kuchaytirish, ularni muqobil kasbga yo‘naltirish, qayta tayyorlash va bandlik bilan ta’minlash tizimini rivojlantirish qayta jinoyatchilikning oldini olishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Chunki jazoning asosiy maqsadi shaxsni jazolash emas, balki uni jamiyat uchun xavf tug‘dirmaydigan, qonunga itoatkor fuqaro sifatida qayta shakllantirishdan iboratdir.

Umuman olganda, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi O‘zbekiston jinoyat siyosatida muhim ahamiyatga ega bo‘lsa-da, uning samaradorligi bevosita ijro mexanizmlarining mukammalligi, nazoratning ta’sirchanligi va ijtimoiy yo‘naltirilgan yondashuv bilan bog‘liq. Xorijiy tajribani inobatga olgan holda mazkur jazo turini yanada takomillashtirish jinoyat qonunchiligining insonparvarlik, adolat va profilaktika tamoyillarini amalda ta’minlashga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикасининг "Киберхавфсизлик тўғрисида"ги Қонуни (ЎРҚ-764, 2022 йил 15 апрел). – Тошкент: Lex.uz, 2022.
2. Президент Қарори № ПҚ-153 "Ахборот технологиялар орқали содир этиладиган жиноятларга қарши курашиш чоралари тўғрисида" (2025 йил 30 апрел).
3. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги. Кибержиноятлар статистикаси ҳисоботи, 2024–2025 йиллар. – Тошкент: ИИВ, 2025.
4. Gazeta.uz. "Ўзбекистонда кибержиноятлар умумий жиноятларнинг 44,4% ни ташкил этади" (2025 йил 5 ноябрь).
5. Invexi.org. "Strengthening the Fight Against Cybercrime in Uzbekistan" (2025 йил 7 май).
6. OSCE. "Cybersecurity Training Programme for Government Institutions of Uzbekistan" (2025 йил).
7. Абдуллаев М. Киберкриминология. Дарслик. – Тошкент: ТДЮИ, 2023.